

PERKEMBANGAN INDIVIDU

Nurhayati

Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam
Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: nurhayati@iaialmawar.ac.id

ABSTRACT

Growth is a continuous process, starting from simple conditions to complex conditions. Growth in humans can be analyzed how babies who are weak, dependent, not skillful in nature can be strong, independent and have the skills to face life tests. Individual development is a pattern of movements or changes that dynamically starts from conception or conception and continues throughout the life cycle of human beings that occur as a result of maturity and experience. There are two conflicting processes that occur simultaneously throughout life, namely growth called evolution and setbacks which are called involution. At the beginning of human life the role is evolution, while involution plays a role at the end of life, namely changes that are backward. This attitude towards changes in development is influenced by individual appearance and behavior, cultural stereotypes, cultural values, changes in roles and personal experience. One of the goals of this change is so that individuals are able to adjust to the environment so that both physically and psychologically are in accordance with social expectations

Keywords: Teaching, Games and Motivation

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang eksploratif dan potensial. Manusia dikatakan makhluk yang eksploratif karena manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri baik secara fisik maupun psikis. Manusia sebagai makhluk potensial karena pada diri manusia tersimpan sejumlah kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan secara nyata.

Sejak kehidupan mulai pada saat terjadinya penyerbukan terhadap ovum manusia, individu itu terus mengalami perubahan secara teratur dan progresif sebagai konsekuensi logis dari pengaruh-pengaruh yang datang dari tenaga-tenaga yang terdapat dalam lingkungan individu. perubahan tersebut biasanya dianggap sebagai perbesaran dan lazim disebut sebagai pertumbuhan.¹

Pertumbuhan merupakan proses yang berkesinambungan, mulai dari keadaan sederhana sampai pada keadaan yang kompleks. Pertumbuhan pada manusia dapat dianalisis bagaimana bayi yang lemah, tergantung, tidak berkecakapan secara beransur-ansur dapat menjadi orang yang kuat, berdiri sendiri dan berkecakapan dalam menghadapi ujian hidup. Hal ini disebabkan karena manusia tumbuh terus melalui urutan-urutan yang teratur di dalam organismenya.²

PEMBAHASAN

Pertumbuhan mencakup dua aspek perubahan yaitu perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif. Perubahan kuantitatif mencakup "*division*" dan perbanyakan kromosom, sel-sel, penambahan jumlah seperti gigi, rambut, pembesaran materil jasmaniah. Sedangkan perubahan kualitatif merupakan perubahan struktur fisiologis yang dapat menyebabkan adanya perubahan emosional. Perubahan emosional ini menimbulkan perangai pribadi manusia. Diferensiasi struktur dan akumulasi pengalaman menghasilkan reaksi-reaksi emosional yang lebih kompleks. Perubahan fungsi-fungsi otak dan system saraf menghasilkan pertumbuhan kapasitas intelektual dan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Kejadian semacam itu disebut sebagai bertumbuh atau berkembang.³ Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. al- Mu'min (40) ayat 67:

¹Witeringthon, H.C. *Psikologi Pendidikan*. Terj. M.Buchori. Cet. VII. Jakarta: Rineka cipta. 1999. h. 153.

²Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta. 1998.h. 49.

³ *Ibid*, 50

A. Hakikat Perkembangan

Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman.⁵ Menurut Hurlock, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Pada awal kehidupan manusia yang berperan adalah evolusi, sedangkan involusi lebih berperan pada akhir kehidupan, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan ini dipengaruhi oleh penampilan dan perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan-perubahan peran dan pengalaman pribadi. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial.⁶

Adapun perubahan-perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Proses biologis meliputi perubahan pada sifat fisik individu yang semakin bertambah usia akan mengarah kepada kematangan. Untuk proses kognitif meliputi perubahan pada pemikiran, intelegensi dan bahasa individu, sedangkan proses sosio-emosional meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, serta perubahan emosi dan kepribadian yang menyertainya. Adapun interaksi ketiga proses tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Proses-proses Utama Perkembangan Individu

⁵Hurlock, E.B 1991. *Psikologi Perkembangan. Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih Bahasa Istiwidayanti. Jakarta: Erlangga. 1991. h.65.

⁶Ibid

Interaksi ketiga faktor tersebut berlangsung sepanjang rentang kehidupan individu. Proses-proses yang saling memengaruhi menghasilkan periode siklus kehidupan manusia. Untuk tujuan pengorganisasian materi dan mempermudah pemahaman, pada umumnya para ahli menggambarkan perkembangan dalam beberapa tahap yang disebut dengan tahapan perkembangan.⁷ Tahapan perkembangan meliputi urutan sebagai berikut: periode prakelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa lanjut usia.

Pengkajian perkembangan individu ini ada dua istilah yang sering muncul, pertama perkembangan (*development*) dan kedua adalah pertumbuhan (*growth*). Bila pertumbuhan terkait dengan perubahan fisiologis atau ukuran tubuh (badan), maka perkembangan lebih difokuskan pada perubahan yang bersifat psikologis atau perubahan psikis.

Perubahan secara fisiologis yaitu adanya perubahan pada jasmani, fisik dan sel-sel otot yang membentuk kematangan fisik seperti perkembangan sel-sel otak yang matang untuk kemampuan menangkap stimulus yang masuk, begitu juga perkembangan otot-otot kaki dan tangan yang menjadi keras, untuk keterampilan berjalan dan mengambil sesuatu. Sedangkan perubahan psikologis melibatkan perkembangan manusia pada kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat tersebut hanya merupakan tempat berkembangnya pribadi-pribadi itu sendiri. Berarti berkembangnya masyarakat akan memengaruhi perkembangan individu dan perkembangan individu akan juga berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Yang sangat berkaitan dengan kehidupan mental pribadinya, dan ketidakmengertian menjadi mengerti, dari ketidakbisaan menjadi biasa.⁸ Oleh karena, sebagian ahli menganggap perkembangan sebagai proses yang berbeda dari pertumbuhan.

Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmani, bukan organ-organ jasmaniah itu sendiri.⁹ Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Jadi, menurut Dalyono, perkembangan tidak ditekankan pada segi materi yang memungkinkan adanya fungsi itu, atau disebabkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Dengan demikian, pengertian perkembangan pribadi individu sebagai perubahan kualitatif dari setiap fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar.

⁷Santrock, John W. 2002. *Life-Span Development*. Jilid I. Jakarta: Erlangga. 2002. h. 39.

⁸Baraja, Abu Bakar . Psikologi perkembangan Tahapan-tahapan dan Aspek-aspeknya. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007. h.124.

⁹Syah, Muhibbin. 2013. *Psikologi Belajar*. Ed. Revisi; Jakarta: Rajawali Pers.2013. h.47.

Istilah perkembangan dititikberatkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis (kualitatif), sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik (kuantitatif). Antara fisik dan psikis ini saling berkaitan dalam menelaah kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan kadang-kadang masih kabur pengertiannya dan sukar dibedakan. Biasanya istilah-istilah itu digunakan untuk menjelaskan adanya perubahan yang bersifat progresif namun sifatnya berbeda.

Secara lebih rinci, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah:

- a. **Pertumbuhan** (*Growth*): cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik.

Contoh: ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur tulang yang bisa diukur.

- b. **Perkembangan** (*Development*): cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu.

Contoh :

- 1) Bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, perilaku.
- 2) Perkembangan periode bayi sampai anak. Kita melihat bahwa bayi dan anak berbeda sebagai hasil dari pertumbuhan, tetapi disini juga terdapat perubahan struktur dan bentuk. Jadi, bentuk bayi tidak sama dengan bentuk anak (bentuknya bukan bentuk bayi dalam ukuran besar). Untuk perubahan strukturnya yaitu secara berproses melalui kematangan dan belajar, tangan anak sudah bisa digunakan untuk makan sendiri.

Perkembangan individu merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan Psikologi Perkembangan. Penulis sebagai penyusun makalah Perkembangan individu mencoba memahami perkembangan dari perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia (*Life-Span Development*) berdasarkan pada pendapat Paul Baltes (dalam Pappalia, 2004 dan Santrock, 2002). *Life-span human development* berusaha menggambarkan, menjelaskan, meramalkan, dan memengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dari pembuahan hingga masa dewasa. Tujuan akhir dari perspektif ini adalah untuk membantu hidup individu menjadi kehidupan yang berarti dan produktif.¹⁰

¹⁰Soemanto, Wasty. 1998. *Psikologi Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998. h.39.

Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menjelaskan adanya tujuh karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu :

1. Perkembangan adalah seumur hidup. Perkembangan yang menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor seperti yang telah disebutkan akan berlangsung secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan.
2. Perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan menyangkut berbagai macam ranah perkembangan seperti faktor fisik, intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial dan moral.
3. Perkembangan adalah multidireksional. Ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. Sebagai contoh, pada masa bayi, perkembangan yang tumbuh pesat adalah ranah fisik, yang kecepatan arah pertumbuhannya tidak sama dengan ranah yang lain. Sementara pada masa kanak-kanak awal, perkembangan emosi dan sosial berkembang lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan yang lain.
4. Perkembangan bersifat lentur (plastis). Hal ini berarti perkembangan berbagai macam ranah dapat distimulasi untuk berkembang secara maksimal. Sebagai contoh, kelenturan berpikir anak-anak dapat diasah sejak dini dengan memberikan latihan-latihan pada anak untuk terbiasa memecahkan masalah dengan baik dengan berbagai macam cara dari hasil eksplorasinya.
5. Perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Bagaimanapun perkembangan individu tidak dapat lepas dengan keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, perkembangan emosi pada era 66-an akan menyebabkan individu yang hidup saat itu memiliki kekhasan sendiri dalam merespon sesuatu. Hal ini dapat dilihat dari benang merah perkembangan individu yang hidup pada era 1990-an.
6. Perkembangan bersifat multidisipliner. Berbagai macam ahli dan peneliti dari disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, neurosains, kesehatan mental, kedokteran mempelajari perkembangan manusia dengan berbagai macam persoalannya.
7. Perkembangan bersifat kontekstual. Hal ini berarti bahwa perkembangan individu mengikuti kondisi saat itu. Perkembangan bersifat kontekstual secara lebih dalam dapat dipahami dengan menghubungkan tiga komponen, yaitu ;

Nurhayati . 2019. Perkembangan Individu...

- a. Pengaruh tingkat usia secara normatif, yaitu adanya pengaruh biologis dari lingkungan yang sama pada kelompok tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia usia mulai masuk sekolah dasar adalah rata-rata 7 tahun. Untuk usia pensiun, rata-rata orang Indonesia dimulai usia 60 tahun
- b. Pengaruh keadaan sejarah normatif, yaitu adanya pengaruh biologis dari lingkungan yang dihubungkan dengan sejarah. Sebagai contoh pengaruh keadaan sejarah dapat meliputi dampak pada pengaruh keadaan ekonomi, perubahan politik, misal setelah perubahan politik di Indonesia dari orde lama ke orde baru, dan sejak tahun 1998 menjadi era reformasi yang diantaranya bercirikan adanya kebebasan berpendapat dan adanya sifat keterbukaan dalam panggung politik.
- c. Pengaruh peristiwa kehidupan yang non-normatif, yaitu peristiwa kehidupan yang tidak biasa, yang tidak terjadi pada semua orang dan seringkali tidak bisa diramalkan. Sebagai contoh, peristiwa bencana alam yang dialami oleh masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini mengakibatkan dampak-dampak secara fisik maupun psikis bagi para korban. Contoh lain, misalnya ketika individu memenangkan undian yang sama sekali tidak disangka. Satu hal yang harus dilakukan individu adalah bagaimana dapat menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga yang berkelanjutan tidak menimbulkan dampak negatif.

B. Aspek-Aspek Perkembangan

Perubahan yang terjadi pada diri individu meliputi perubahan pada aspek fisik (motorik), emosi, kognisi, sosial, dan psikososial.¹¹

1. Perkembangan Fisik (Motorik)

Perkembangan fisik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang kontrol oleh otak. Perkembangan fisik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus.

a. Perkembangan motorik kasar

Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses

¹¹ Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta. 1998. h.76.

kematangan anak. Oleh karena proses kematangan anak berbeda maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda satu sama lain.

b. Perkembangan motorik halus

Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yg menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Menulis, menggunting, dan menyusun balok adalah contoh-contoh gerakan motorik halus.

Perkembangan motorik kasar bayi melalui stimulasi Ibu di kelurahan kemayoran surabaya yang dilakukan oleh Siti Nur Kholifah, Nikmatul Fadillah, Hasyim As'ari, Taufik Hidayat menunjukkan hasil penelitian 29 responden tindakan stimulasi ibu baik dengan hasil DDST 4 meragukan, tidak dapat di test 3 dan normal 22. 1 responden tindakan stimulasi ibu cukup dengan hasil DDST 1 meragukan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut bahwa tindakan stimulasi ibu terhadap perkembangan motorik kasar bayi dalam kategori baik, karena semakin baik tindakan stimulasi yang diberikan oleh ibu maka akan berpengaruh pada perkembangan motorik kasar bayi yang normal dan sesuai.¹²

2. Perkembangan Emosi

Emosi merupakan suatu kompleks suasana yang memengaruhi perasaan/pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis dan muncul sebelum atau sesudah terjadinya sesuatu. Terjadinya emosi didahului dengan suatu kejadian (situasi) yang mengaktifkan sistem saraf; menimbulkan terjadinya perubahan fisiologis di dalam tubuh, misal kontaksi-kontraksi otot, sekresi kelenjar-kelenjar tertentu, peredaran darah cepat, biasa juga terjadi tindakan atau tingkah laku tertentu seperti menangis (kalau emosi sedih), tertawa terbahak-bahak (kalau gembira), menari-nari, berpelukan dan cium-mencium, mencubit, mengucapkan kata-kata tertentu.¹³ Jadi, emosi terkadang terjadi melalui perubahan fisiologis di luar kesadaran.

Tahapan perkembangan emosi pada anak mencakup tahapan gagasan dan pikiran.

a. Tahap perkembangan gagasan

Pada tahap perkembangan gagasan, ekspresi penyampaian emosi berada di peringkat permulaan. Anak menyampaikan emosinya secara tidak sadar dan keluar dari naluri awal jadi berada di bawah sadar. Pada tahap ini seorang anak dapat merasakan sesuatu perasaan tetapi tidak dapat menyatakan mengapa, bagaimana, dan siapa yang menyebabkan timbulnya

¹²Kholifah, S. N., Fadillah, N., As'ari, H., & Hidayat, T. (2014). Perkembangan motorik kasar bayi melalui stimulasi ibu di kelurahan kemayoran Surabaya. *Jurnal Sumber Daya Manusia Kesehatan*, 1(1).

¹³Fudyartanta, Ki. *Psikologi Umum*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008. h. 388.

Nurhayati . 2019. Perkembangan Individu...

perasaan tersebut. Emosi yang disampaikan cenderung sebagai respons gerakan fisik. Emosi akan berkembang pada tahap pemikiran.

b. Tahap perkembangan pemikiran

Pada tahap ini seseorang mampu mengaitkan emosi dengan pemikiran. Pengalaman dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami direkam secara langsung sebagai reaksi emosi. Reaksi-reaksi tersebut akan disimpan dalam memori yang akan digunakan dalam proses pemikiran sehingga memiliki kemampuan mengelola emosi.

Hasil Penelitian Esterpretasi yang dilakukan oleh Lianny Solihin dalam suatu jurnal tentang “Tindakan Kekerasan pada anak dalam keluarga” mengatakan bahwa ketika berusia 10 tahun, Kezia dianiaya oleh Ibu kandungnya sampai mendapat 50 jahitan. Ia kemudian ditolong oleh tetangganya seorang oma. Setelah sembuh, Kezia tidak mau pulang kerumahnya karena takut kepada ibunya, tetapi Kezia merasa kasihan kepada ibunya yang sedang sakit dan ia meminta kepada oma itu untuk mendoakannya. Kezia anak tunggal dan masih mempunyai ayah yang tidak pernah mau peduli kepada Kezia dan ibunya, sedangkan keadaan ekonominya cukup baik. Tindakan ibunya itu menyebabkan prestasi belajar Kezia menurun dan dia menarik diri dari pergaulan dengan teman-temannya yang sebelumnya begitu dinikmatinya. Oleh karena itu, kehidupan anak hendaknya tidak diatur oleh kebutuhan orang tua dan jangan menjadikan sebagai objek untuk kepentingan orang tua.¹⁴

Perkembangan anak dan kebutuhan dasar dalam diri anak sangat dipengaruhi oleh kematangan emosional orang tua. Masa depan anak, kesuksesan maupun kegagalan banyak dipengaruhi oleh peranan orang tua di masa kecil anak. Komunikasi yang dibina dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Dasar pembinaan komunikasi adalah dengan menanamkan pengertian pada diri orang tua bahwa bayi adalah manusia sepenuhnya sejak kelahiran. Hal inilah yang sering dilupakan oleh orang tua. Orang tua cenderung menganggap anaknya tidak tahu apa-apa. Orang tua merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anak-anaknya. Mereka menganggap anaknya belum saatnya berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Padahal mungkin masalah itu berkaitan dengan anak tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak dalam keluarganya.

¹⁴Solihin, L. (2004). Tindakan Kekerasan pada anak dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 3(3), 133

Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan oleh Florence. J Peilouw & M. Nursalim tentang “Hubungan antara Pengambilan Keputusan Dengan Kematangan Emosi Dan Self-Efficacy Pada Remaja” menyatakan bahwa nilai probabilitas F (Fhitung) adalah 101,171. P-value = 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa H_a : diterima dan H_o : ditolak. Sehingga ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Artinya, variabel kematangan emosi dan self-efficacy secara bersama-sama memiliki hubungan dengan variabel pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan kematangan emosi memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,021 ($<0,05$). Hubungan antara pengambilan keputusan dan kematangan emosi bersifat positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,229 atau 22,9%, artinya 22,9% variasi pada pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kematangan emosi. Pengambilan keputusan dan self-efficacy memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 ($<0,05$). Hubungan antara pengambilan keputusan dan self-efficacy bersifat positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,255 atau 25,5%, artinya 25,5% variasi pada pengambilan keputusan dipengaruhi oleh self-efficacy. Kematangan emosi dan self-efficacy secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan pengambilan keputusan, dengan sumbangan yang diberikan kematangan emosi dan self-efficacy sebesar 0,717 atau 71,7%, artinya 71,7% variasi pada pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kematangan emosi dan self-efficacy. Sedangkan sisanya sebesar 28,3% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.¹⁵

Keisimpulan yang dapat dipahami bahwa “Terdapat hubungan yang positif antara kematangan emosi dengan pengambilan keputusan pada remaja”, “Terdapat hubungan yang positif antara *self efficacy* dengan pengambilan keputusan pada remaja”, “Terdapat hubungan yang positif antara kematangan emosi dan *self-efficacy* secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan pada remaja”, diterima.

Dwi Hastuti, Dinda Yourista Ike Fiernanti, dan Suprihatin tentang “Kualitas Lingkungan Pengasuhan dan Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Balita di Daerah Rawan Pangan” mengungkapkan bahwa kualitas lingkungan pengasuhan secara umum yang diberikan orang tua pada usia 2-5 tahun termasuk dalam kategori rendah, terutama dalam penyediaan mainan, alat bantu stimulasi serta aktivitas ibu bersama anak untuk mendorong perkembangannya. Perkembangan sosial emosi berhubungan signifikan dan positif dengan

¹⁵Monks, FJ., *et.all. Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2013. h. 34.

lama pendidikan ibu, usia anak, pengeluaran keluarga, dan kualitas lingkungan pengasuhan. Kualitas lingkungan pengasuhan merupakan faktor yang berhubungan paling kuat dengan perkembangan sosial emosi anak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan pengasuhan dan pelatihan kepada keluarga khusus ibu. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu mengenai pengasuhan yang berkualitas dan pengalokasian sumber daya yang tepat, sehingga keluarga dapat mengalokasikan pengeluarannya dengan tepat dan mampu memberikan stimulasi yang memadai untuk perkembangan anak-anaknya¹⁶.

3. Perkembangan Kognitif

Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehention*), penerapan (*aplication*), analisa (*analysis*), sintesa (*sinthesis*), evaluasi (*evaluation*). Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional (akal).

Perkembangan kognitif anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengelola, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan berbahasa (bahasa lisan maupun isyarat), memahami kata dan berbicara. Kognisi sebagai kapasitas kemampuan berpikir dan segala bentuk pengenalan, digunakan individu untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dengan berfungsinya kognisi mengakibatkan individu memperoleh pengetahuan dan menggunakannya sehingga muncul organisasi, yaitu kecenderungan untuk menghasilkan struktur kognitif yang kompleks yakni sistem pengetahuan atau cara berpikir yang memadukan semakin banyak citra tentang realitas. Struktur tersebut disebut skema, yaitu pola perilaku yang terorganisasi yang digunakan seseorang untuk berpikir dan bertindak dalam satu situasi.

Psikolog Swiss, Jean Piaget mengklasifikasi Proses Kognitif menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:

Skema (*schema*) adalah sebuah konsep atau kerangka yang eksis dalam pikiran seseorang yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Skema bisa merentang mulai dari skema sederhana (seperti skema sebuah mobil) sampai skema kompleks (seperti skema tentang apa yang membentuk alam semesta). Anak berusia enam

¹⁶Hastuti, D., Fiernanti, D. Y. I., & Guhardja, S. (2011). *Kualitas lingkungan pengasuhan dan perkembangan sosial emosi anak usia balita di daerah rawan pangan*. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 3(1), 27-34.

tahun yang mengetahui bahwa lima mainan kecil dapat disimpan di dalam kotak kecil berukuran sama berarti ia sudah memanfaatkan skema angka atau jumlah.

Asimilasi adalah suatu proses mental yang terjadi ketika seorang anak memasukan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Yakni, dalam asimilasi, anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam satu skema.

Akomodasi adalah suatu proses mental yang terjadi ketika anak menyesuaikan diri dengan informasi baru. Yakni anak menyesuaikan skema mereka dengan lingkungannya.

Organisasi adalah konsep Piaget tentang pengelompokan perilaku yang terpisah ke dalam sistem kognitif yang lebih tertib dan lancar, pengelompokan atau penataan perilaku ke dalam kategori-kategori. Penggunaan organisasi meningkatkan kemampuan memori jangka panjang.

Ekuilibrasi (*equilibration*) adalah suatu mekanisme yang dikemukakan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap selanjutnya. Pergeseran ini terjadi saat anak mengalami konflik kognitif atau disequilibrium dalam usahanya untuk memahami dunianya. Pada akhirnya anak mampu memecahkan konflik/masalah itu dan mendapatkan keseimbangan pemikiran.¹⁷

Menurut Piaget (dalam Hergehahn, B.R dan Matthew H. Olson, 2015: 318), setiap individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual dalam pembelajaran. Tahap-tahap tersebut berdasarkan umur seorang anak. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

a. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun)

Anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indra dan gerakannya. Perilaku bayi pada tahap ini semata-mata berdasarkan pada stimulus yang diterimanya. Sekitar usia 8 bulan, bayi memiliki pengetahuan *object permanence* yaitu walaupun objek pada suatu saat tak terlihat di depan matanya, tak berarti objek itu tidak ada. Sebelum usia 8 bulan bayi pada umumnya beranggapan benda yang tak mereka lihat berarti tak ada. Pada tahap ini, bayi memiliki dunianya berdasarkan pengamatannya atas dasar gerakan/ aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya.

b. Tahap Preoperational (2-7 tahun)

Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun kemampuan berpikirnya belum sampai pada tingkat kemampuan berpikir logis. Masa 2-7 tahun, kehidupan anak juga ditandai dengan sikap egosentris, di mana mereka berpikir subyektif dan tidak mampu melihat obyektifitas pandangan orang lain, sehingga mereka sukar menerima

¹⁷Santrock, J.W., *Psikologi Pendidikan*. Cet. III. Jakarta: Kencana. 2010: 46-47.

Nurhayati . 2019. Perkembangan Individu...

pandangan orang lain. Ciri lain dari anak yang perkembangan kognisinya ada pada tahap preproportional adalah ketidakmampuannya membedakan bahwa 2 objek yang sama memiliki masa, jumlah atau volume yang tetap walau bentuknya berubah-ubah. Karena belum berpikir abstrak, maka anak-anak di usia ini lebih mudah belajar jika guru melibatkan penggunaan benda yang konkrit daripada menggunakan hanya kata-kata.

c. Tahap Concrete (7-11 tahun)

Pada umumnya, pada tahap ini anak-anak sudah memiliki kemampuan memahami konsep konservasi (*concept of conservacy*), yaitu meskipun suatu benda berubah bentuknya, namun masa, jumlah atau volumenya adalah tetap. Anak juga sudah mampu melakukan observasi, menilai dan mengevaluasi sehingga mereka tidak se-egosentris sebelumnya. Kemampuan berpikir anak pada tahap ini masih dalam bentuk konkrit, mereka belum mampu berpikir abstrak, sehingga mereka juga hanya mampu menyelesaikan soal-soal pelajaran yang bersifat konkrit. Aktifitas pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengalaman langsung sangat efektif dibandingkan penjelasan guru dalam bentuk verbal (kata-kata).

d. Tahap Formal Operations (11 tahun ke atas)

Pada tahap ini, kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak. Mereka mampu mengajukan hipotesa, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi serta menguji hipotesa yang mereka buat. Kalau dihadapkan pada suatu persoalan, siswa pada tahap perkembangan formal operational mampu memformulasikan semua kemungkinan dan menentukan kemungkinan yang mana yang paling mungkin terjadi berdasarkan kemampuan berpikir analistis dan logis.

Sehingga pada yang terakhir inilah merupakan kesempurnaan dari penerimaan pembelajaran yang baik dan mengembangkan potensi diri yang sempurna.

Menurut teori perkembangan mental dari Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak, yaitu: 1) Tahap sensori motor, yaitu dari lahir sampai usia sekitar 2 tahun; 2) Tahap pre operasi, yaitu dari usia sekitar 2 tahun sampai sekitar 7 tahun; 3) Tahap operasi konkrit, yaitu dari usia sekitar 7 tahun sampai sekitar 11-12 tahun; dan 4) Tahap operasi formal, yaitu dari usia dari sekitar 11 tahun sampai dewasa. Setiap tahapan perkembangan mental mempunyai sifat atau ciri khas masing-masing. Salah satu ciri yang dimunculkan pada tahap operasi kongkrit yaitu bahwa pada tahap ini anak sudah mulai memahami konsep kekekalan. Diantaranya konsep kekekalan panjang (7-8 tahun). Tentu saja hal itu ditujukan untuk anak-anak luar negeri dimana Jean Piaget melakukan penelitian, yaitu di Negara Swiss. Pertanyaannya adalah apakah tahapan perkembangan anak berlaku juga pada anak di negara

kita. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa, ada anak yang sesuai dengan usianya berada pada tahapan operasi kongkrit ternyata belum memahami konsep kekekalan panjang. Berdasarkan hasil penelitian, dari kedua anak tersebut yang merupakan subjek penelitian, hanya satu anak yang sudah memahami konsep kekekalan panjang. Jika dilihat usia kedua anak tersebut yaitu 8 tahun 6 bulan dan 9 tahun 7 bulan, seharusnya berdasarkan tahapan perkembangan piaget bahwa anak mulai memahami konsep kekekalan panjang pada usia 7-8 tahun. Sehingga disimpulkan bahwa ada anak yang sesuai dengan usianya berada pada tahapan operasi kongkrit ternyata belum memahami konsep kekekalan panjang. Disisi yang lain, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua kedua anak tersebut, diperoleh data bahwa kedua anak tersebut memiliki perbedaan pada kondisi kesehatan, kebiasaan belajar, sifat, maupun peringkat dalam kelas.¹⁸

Perkembangan kognitif merupakan sebagai suatu perubahan dari suatu keadaan seimbang ke dalam keseimbangan baru. Setiap tahap perkembangan kognitif mempunyai bentuk keseimbangan tertentu sebagai fungsi dari kemampuan memecahkan masalah pada tahap itu. Penyeimbangan memungkinkan terjadinya transformasi dari bentuk penalaran sederhana ke bentuk penalaran yang lebih kompleks, sampai mencapai keadaan terakhir yang diwujudkan dengan kematangan berpikir orang dewasa. Menurut Piaget pertumbuhan mental mengandung dua macam proses yaitu perkembangan dan belajar.

4. Perkembangan Psikososial

Psikososial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya kemampuan anak untuk menyapa dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Aktivitas bermain bagi seorang anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum anak mulai berteman. Sikap yang perlu dikembangkan melalui kegiatan bermain antara lain: sikap sosial (mengalahkan ego mempedulikan orang lain), belajar berkomunikasi (memahami sifat teman bermain), belajar bekerja sama (organisasi), belajar menghargai perbedaan dan belajar kompromi untuk menciptakan harmoni.

Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi

¹⁸Alhaddad, I. (2012). Penerapan Teori Perkembangan Mental Piaget Pada Konsep Kekekalan Panjang, *Infinity Journal*, 1(1), 31-44.

Erikson memperluas teori dari Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan sisi edukatif, serta gejala masyarakat budaya di pihak lain. Peran pengasuhan dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan perkembangan hidup individu. Dalam pandangannya, Erikson menyatakan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial individu. Peranan ini dimulai dari aturan atau budaya masyarakat sampai pola asuh orangtua. Berkenaan dengan tahapan perkembangan psikososial pada individu, ada dua hal yang menjadi perhatian bersama dalam mencermati perkembangan psikososial ini, yaitu; **pertama**, walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapnya. **Kedua**, budaya dapat berubah seiring dengan waktu, dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya.

Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Masing-masing tahap terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis bilamana tidak dapat melampaui dengan baik. Semakin individu tersebut mampu mengatasi krisis, maka akan semakin sehat perkembangannya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam suatu jurnal diketahui bahwa stimulasi psikososial yang diterima anak di rumah maupun di KB memiliki dampak positif pada kualitas perkembangan anak (perkembangan motorik, kognitif, sosial emosi dan moral/karakter) peserta. Untuk itu kesertaan anak di KB dapat menjadi salah satu alternatif bagi orang tua (terutama bagi keluarga dengan ibu bekerja) untuk dapat menumbuhkembangkan anak secara optimal. Pilihan untuk orang tua dalam menentukan KB yang tepat dapat dilihat dari keragaman dan kelengkapan sarana prasarananya, karena semakin baik sarana maka pertumbuhan dan perkembangan anak semakin baik pula. Namun demikian stimulasi psikososial di rumah adalah paling konsisten dan menentukan bagi perkembangan motorik, kognitif dan sosial emosi anak peserta kelompok bermain, yang menunjukkan peran keluarga dalam perkembangan anak usia 2-4 tahun.¹⁹

¹⁹Hastuti, D., Fiernanti, D. Y. I., & Guhardja, S. (2011). *Kualitas lingkungan pengasuhan dan perkembangan sosial emosi anak usia balita di daerah rawan pangan. Jur. Ilm. Kel. & Kons, 3(1), 27-34.*

C. Tahap-tahap Perkembangan Individu

Tahapan perkembangan individu/manusia memiliki fase yang cukup panjang. Yaitu:

1. Periode sebelum lahir, dimulai konsepsi dan diakhiri dengan kelahiran.
2. *Infancy*, dimulai saat manusia lahir dan berlanjut sampai usia 2 tahun.
3. *Childhood*, dimulai sekitar 2 tahun melewati masa anak akhir, yaitu sampai sekitar usia 12 tahun.
4. *Adolescence*, dimulai pada usia 12 tahun sampai kurang lebih usia 21 tahun.
5. *Adulthood*, dimulai pada usia 21 tahun sampai lanjut.

Para ahli mempelajari gejala perkembangan pada setiap periode umur, mulai dari periode bayi sampai dewasa akhir. Ringkasan gejala fase perkembangan pada tiap periode umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Periode umur	Sigmund Freud (Psikodinamika)	Erik Erikson (Psikososial)	Jean Peaget (Psikokognitif)
1 Tahun (bayi)	Libido pada daerah mulut/ oral	Kepercayaan vs Ketidakpercayaan	Sensori motorik
1-2 tahun (bayi)	Libido pada daerah anus/ anal	Otonomi vs keraguan	Sensori motorik
Kanak-kanak awal	Konflik odipus/ elektra, meniru perilaku orang yang mendampingi	Inisiatif vs rasa takut bersalah	Stadium pra operasional
Kanak-kanak madya-akhir	Latensi, mulai serap nilai, moral, muncul rasa kasih/ sentimen, mulai menjauhkan diri dari keluarga	Membuktikan kecakapan vs rendah diri	Stadium operasional konkret

Remaja	Id didorong oleh libido (genital), mulai pikir profesi, perkawinan, aktif dalam organisasi	Identitas vs kebingungan identitas	Stadium operasional formal
Dewasa awal		Intimidasi vs isolasi	
Dewasa madya		Produktif vs stagnasi	
Dewasa akhir		Integritas vs putus asa	

D. Tugas-tugas Perkembangan

Tugas perkembangan menurut Havighurst adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya.²⁰ Kegagalan akan menimbulkan kekecewaan bagi individu, penolakan oleh masyarakat, dan kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya.

Tugas perkembangan pada masa anak adalah:

1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan
2. Pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang
3. Belajar berkawan dengan teman sebaya
4. Belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita
5. Belajar menguasai keterampilan intelektual seperti: membaca, menulis berhitung
6. Pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari
7. Pengembangan moral, nilai dan hati nurani
8. Memiliki kemerdekaan sosial
9. Pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial

²⁰Lihat Monks, FJ., *et.all.* 1988. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1988. h.67.

Menurut Havighurst setiap tahap perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek-aspek lainnya, yaitu fisik, psikis serta emosional, social dan moral. Ada dua alasan mengapa tugas-tugas perkembangan penting bagi pendidikan. Pertama, membantu memperjelas tujuan yang akan dicapai sekolah. Pendidikan dapat dimengerti sebagai usaha masyarakat melalui sekolah, dalam membantu individu mencapai tugas-tugas perkembangan tertentu. Kedua, konsep ini dapat digunakan sebagai pedoman waktu untuk melaksanakan usaha-usaha pendidikan. Bila individu telah mencapai kematangan, siap untuk mencapai tahap tugas tertentu serta sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa saat untuk mengajar individu yang bersangkutan telah tiba. Bila mengajarnya pada saat yang tepat maka hasil pengajaran yang optimal dapat dicapai.

KESIMPULAN

Tahap-tahap perkembangan yaitu periode sebelum lahir, dimulai konsepsi dan diakhiri dengan kelahiran; *Infancy*, dimulai saat manusia lahir dan berlanjut sampai usia 2 tahun; *Childhood*, dimulai sekitar 2 tahun melewati masa anak akhir, yaitu sampai sekitar usia 12 tahun; *Adolescence*, dimulai pada usia 12 tahun sampai kurang lebih usia 21 tahun; *Adulthood*, dimulai pada usia 21 tahun sampai lanjut. Tugas perkembangan memiliki beberapa tahap yang sesuai dengan tingkatan umur masing-masing. Dalam tahap-tahap tersebut mengalami tahap perkembangan yang terlihat secara jelas dan nyata. Perkembangan tersebut di mulai dari perkembangan masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dalam tahap-tahap tersebut seseorang akan mengalami tahap kematangan pola pikir dan kematangan seksual untuk menunjang masa dewasa yang akan di alami seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaddad, I. (2012). Penerapan Teori Perkembangan Mental Piaget Pada Konsep Kekekalan Panjang, *Infinity Journal*, 1(1), 31-44.
- Baraja, Abu Bakar. 2007. Psikologi perkembangan Tahapan-tahapan dan Aspek-aspeknya. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART.
- Fudyartanta, Ki. 2011. *Psikologi Umum*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hastuti, D. (2009). Stimulasi psikososial pada anak kelompok bermain dan pengaruhnya pada perkembangan motorik, kognitif, sosial emosi, dan moral/karakter anak. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 2(1), 41-56.
- Hastuti, D., Fiernanti, D. Y. I., & Guhardja, S. (2011). Kualitas lingkungan pengasuhan dan perkembangan sosial emosi anak usia balita di daerah rawan pangan. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 3(1), 27-34.
- Hergenhahn, B.R. dan Matthew H. Olson. 2015. *Theories of Learning*. Terj. Triwibowo. *Teori Belajar*. Cet. VI; Jakarta: Kencana.
- Hurlock, E.B 1991. *Psikologi Perkembangan. Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih Bahasa Istiwidayanti. Jakarta: Erlangga.
- Kholifah, S. N., Fadillah, N., As' ari, H., & Hidayat, T. (2014). Perkembangan motorik kasar bayi melalui stimulasi ibu di kelurahan kemayoran Surabaya. *Jurnal Sumber Daya Manusia Kesehatan*, 1(1).
- Monks, FJ., et.all. 1988. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peilouw, F.J., & Nursalim, M. (2013). Hubungan Antara Pengambilan Keputusan Dengan Kematangan Emosi dan Self-Efficacy Pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, 1.
- Rice, P. 2001. *Human Development*. New Jersey: Prentice Hall.
- Santrock, John W. 2002. *Life-Span Development*. Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- . 2010. *Psikologi Pendidikan*. Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Soemanto, Wasty. 1998. *Psikologi Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihin, L. (2004). Tindakan Kekerasan pada anak dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 3(3), 133.
- Sumanto. 2014. *Psikologi Umum*. Cet. I. Yogyakarta: CAPS.

Syah, Muhibbin. 2013. *Psikologi Belajar*. Ed. Revisi; Jakarta: Rajawali Pers.

Witeringthon, H.C. 1999. *Psikologi Pendidikan*. Terj. M.Buchori. Cet. VII. Jakarta: Rineka cipta.